

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 2
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Агзамова Сайёра Саидаминовна, Туляганов Нозим Алишерович РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	6
2. Ризаев Элёр Алимджанович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	13
3. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Normirova Nargiza Nazarovna, Baxronov Bezod Shavkatovich, Normuradov Nodir Alisherovich MUVOZANAT FUNKSIYASI BUZILGANDA VESTIBULYAR ANALIZATORNI BAHOLASH.....	17
4. Исламова Нилуфар Бустановна, Назарова Нодира Шариповна СУРУНКАЛИ ТАРҚАЛГАН ПАРОДОНТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ.....	20
5. Рахматова Дилнора Саиджоновна БОЛАЛАР ОРАСИДА ТИШ КАРИЕСИ КАСАЛЛИГИ ТЕКШИРИЛАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	25
6. Хамракулова Наргиза Орзуевна СУРУНКАЛИ СИНУСИТНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ ШАКЛЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ БОШҚАРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	29
7. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола, Лутфуллаева Гульноза, Нормурадov Нодир Алишерович ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	31
8. Терехов Алексей Борисович, Нэстасе Корнелиу Иванович СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА КОРНЯ.....	36
9. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек А, Раджабий Музаянна Азиз кизи ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ.....	40
10. Ахмедов Хуршид Камалович ОРТОПЕДИК ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН БЕМОРЛАРДА ОФИЗ БЎШЛИГИДАГИ ЦИТОКИН ҲОЛАТИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	44
11. Курбонов Дилшод Фарходович, Хабибова Назира Насуллоевна ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАР СТОМАТОЛОГИК САЛОМАТЛИГИНИ АНИҚЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ.....	47
12. Эронов Ёқуб Қуватович ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРДА ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ТАДҚИҚОД НАТИЖАЛАРИ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛЛАРИ.....	52
13. Атоева Мақсад Амановна РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА.....	55
14. Нурова Шоҳсанам Норпўлотовна АЁЛЛАРДА ЭСТРОГЕН ЕТИШМОВЧИЛИГИ ОҚИБАТИДА ТИШ-ЖАҒ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР БЎЙИЧА УМУМИЙ ТАВСИФ.....	58
15. Идиев Ойбек Элмуродович, Ибрагимова Феруза Икромовна БОШ МИЯ ФАЛАЖИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ЧАЙНОВ МУШАКЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	61
16. Астанов Отабек Миржонович ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.....	66
17. Ражабов Отабек Асрорович МЕТАЛЛОКЕРАМИК ПРОТЕЗИ БЎЛГАН БЕМОРЛАР ГУРУҲИДА ДАВОЛАШДАН ОЛДИНГИ ВА КЕЙИНГИ ИММУНОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	69
18. Taylakova Dildora Ibragimovna PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL FLUOROSIS IN CHILDREN.....	72
19. Ташева Гулчехра Сулямановна ОДОНТОГЕН ЯЛЛИҒЛАНИШ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.....	76
20. Фозилов Уктам Абдураззоқович ЮҚОРИГИ ЖАҒНИНГ ТОРАЙИШИ ҲИСОБИГА ЮЗАГА КЕЛГАН ПАТОЛОГИК ОКЛЮЗИЯНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	80
21. Ulug'bekova Gulrux Jo'rayevna, Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALARDA KO'Z KOSALARARO ORALIQ KENGLIKNING YOSHGA MOS KRANIOMETRIK KO'RSATKICHLARI.....	84
КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АКАДЕМИКА Ш.И. КАРИМОВА.....	86

Қурбонов Дилшод Фарходович
Хабибова Назира Насуллоевна
Бухоро давлат тиббиёт институти

ХОМИЛАДОР АЁЛЛАР СТОМАТОЛОГИК САЛОМАТЛИГИНИ АНИҚЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8033082>

АННОТАЦИЯ

Бугунги кунда мамлакатимизда соғлом она ва соғлом бола саломатлигига эътибор энг юкори даражада эканлиги диққатни жалб қилади. Шу муносабат билан оналик ва болаликни муҳофаза қилиш масалаларига бағишланган илмий-тадқиқот ишлари долзарб ва юкори заруратга эгадир. Стоматологик саломатлик - одам психоэмоционал ҳолати, унинг нафас олиши, нутки, овқат истеъмол қилиши, чайнаш, ютиш каби муҳим функциялар бажаришини таъминловчи тишлар, оғиз бўшлиғи аъзолари, тиш-жағ соҳаси тўқималари меърий ҳолатини сақлаш ҳисобланади.

Калит сўзлар: Хомиладор аёллар, стоматологик саломатлик, оғиз бўшлиғи аъзолари.

Қурбонов Дилшод Фарходович
Хабибова Назира Насуллоевна

Бухарский государственный медицинский институт

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗУБОВ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

АННОТАЦИЯ

Сегодня стоит отметить, что в нашей стране внимание к здоровью здоровой матери и здорового ребенка находится на самом высоком уровне. В связи с этим исследовательская работа по вопросам охраны материнства и детства является актуальной и крайне необходимой. Здоровье зубов - это поддержание нормального состояния зубов, органов полости рта, зубочелюстных тканей, обеспечивающее выполнение человеком таких важных функций, как психоэмоциональное состояние, его дыхание, речь, прием пищи, жевание, глотание.

Ключевые слова: Беременные женщины, здоровье зубов, органы полости рта.

Qurbonov Dilshod Farxodovich
Xabibova Nazira Nasulloevna
Bukhara State Medical Institute

INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF TEETH OF PREGNANT WOMEN

ANNOTATION

Today it is worth noting that in our country, attention to the health of a healthy mother and a healthy child is at the highest level. In this regard, research work on the protection of motherhood and childhood is relevant and extremely necessary. Dental health is the maintenance of the normal condition of teeth, oral organs, dental tissues, ensuring that a person performs such important functions as psychoemotional state, his breathing, speech, eating, chewing, swallowing.

Keywords: Pregnant women, dental health, oral organs.

Кириш: Оғиз бўшлиғи организмнинг ойнаси тушунчасидан келиб чиққан ҳолда у тўғрисидаги ахборот бутун организм тўғрисидаги маълумотни беради. Стоматологик саломатлик аҳолининг, шу жумладан унинг энг сезгир қисми хомиладорлар ва эмизикли аёлларнинг ҳаёт сифатини баҳолаш учун муҳим ўрин тутди. Шунингдек, аёл организмга хомиладорлик кечилишининг хусусиятлари кўплаб ўрганилган, оғиз бўшлиғи ҳолатига баҳо берилган, учрайдиган стоматологик касалликлар тўғрисида маълумотлар келтирилган. Аммо, бугунги кунгача хомиладорлик, туғиш ва эмизикли давр давомида динамикада қишлоқ шароитида доимий яшовчи аёллар стоматологик саломатлиги кам ўрганилган, олинган натижалар кам тарқок бўлиб, муаммога тўғри ёндошиш, асосли хулосалар қилишга имкон бермайди.

Материал ва усуллар. Юкоридагилардан келиб чиққан ҳолда қишлоқ шароитида яшовчи хомиладор аёллар стоматологик саломатлигини ўрганиш ва ушбу ҳолатни баҳолаш мақсадида илмий-тадқиқот иши ўтказилди. Тадқиқотларни ўтказиш даврида унга монелик қилувчи ташқи омиллар бўлмади. Барча тадқиқотларни ўтказишдан олдин тадқиқот иши режалаштирилди. Илмий-тадқиқот иши қуйидагича олиб борилди.

Биринчи босқич тайёргарлик босқичи бўлиб, унда тадқиқот объекти ва предмети танланди, йиғиладиган клиник материал ҳажми белгилаб олинди. Илмий ишнинг назарий базасини таъминлаш мақсадида мавзу бўйича ватандош ва хорижий тадқиқотчилар илмий манбалари ўрганилди, талқин ва таҳлил қилинди. Шунингдек, тадқиқот услубий базасини таъминлаш мақсадида стоматологик, иммунологик ва статистик усуллар

танланди, ўзлаштирилди, анкета ва карталар тузилиб расмийлаштирилди. Тадқиқотнинг назарий ва услубий базасини аниқлаш билан бир қаторда унинг материал-техник базаси ҳам тайёрланди, тадқиқот учун зарур бўладиган асбоб-ускуналар лабораторияда текшириш учун клиник база зарур реактивлар ва бошқалар тайёрлаб қўйилди.

Шундан сўнг, тадқиқот объекти сифатида Бухоро вилояти Пешу туманининг тиббиёт бирлашмасига қарашли марказий ва 33 оилавий поликлиникасида стоматологик касалликлари билан мурожат қилган ҳомиладор ҳамда эмизикли 19 ёшдан 49 ёшгача бўлган беморлар танланди. Ушбу туманни танланиши унинг йирик sanoat шаҳридан (Бухоро шаҳри) узоқлиги, типик кишлоқ тумани эканлиги, яшаб турган аҳолининг барчаси шу кишлоқда доимий яшаши, иш жойи ҳам шу кишлоқда эканлиги, турмуш тарзи ҳам кишлоқ ҳаётига мослиги, тиббий ёрдам сифати Республика бўйича кишлоқ шароитидан фарқ қилмаслиги бўйича тасодифий танланди. Ушбу ҳудудда яшовчи барча аёллар рўйхатга олиниб уларни 20% и тадқиқотларга жалб қилинди. Бу далилларга асосланган тиббиёт тамойилларига мос келиши билан ажралиб туради. Шундан сўнг, шу ҳудудда яшовчи ҳомиладорлар стоматологик кўриқдан ўтказилди. Тадқиқотларга ҳомиладорликнинг III-триместрида бўлган аёллар жалб қилинди [1.3.5.7.9.11].

Маълумки III-триместрга ҳомиладорликнинг 28-42 ҳафталари киради, текширилган ҳомиладорларнинг барчаси ҳомиладорликнинг охири босқичида - 38-42 ҳафталарида

бўлишган. Ушбу муддат танланиши ҳомиладорларнинг организмга, шу жумладан оғиз бўшлиғига таъсирининг энг юқори чўққиси эканлиги билан боғлиқ. Тадқиқотларни ўтказишда унинг рандомизацияланганига эътибор берилди, шу билан бирга таққосланаётган гуруҳлар бир бирига репрезентатив бўлди. Рандомизация ва репрезентативлик тадқиқот натижасида ҳаққоний натижалар олиш ва асосли хулосалар қилиш учун катта аҳамиятга эга эканлиги ҳисобга олинди.

Тадқиқотнинг иккинчи босқичида шахсий изланишлар ўтказилди, унда стоматологлардан иборат бригада ташкил қилиниб, маҳаллий кишлоқ врачлик пунктда қабул уюштирилди, стоматологик саломатлик ўрганилди. Жами 145 нафар ҳомиладорлар стоматологик кўриқдан ўтказилиб, натижалар амбулатор карталари киритилди. Ушбу босқичда шахсий изланишлар натижалари олиниб, етарли клиник материал йиғилгач, тўхтатилди.

Тадқиқотнинг учинчи босқичида барча йиғилган шахсий изланишлар натижалари умумлаштирилди, тизимланди, статистик ишлаш учун таёрланди. Шундан сўнг, ананавий вариацион статистика усуллари ёрдамида статистик ишланди, олинган натижалар асосида жадваллар ва диаграммалар таёрланди.

Илмий-тадқиқот ишига жалб қилинган барча 145 нафар ҳомиладор аёллар фертил ёшда бўлиб (19-49 ёш), улар ёш бўйича қуйидагича тақсимланди: 19-25 ёш - 49 нафар, 26-30 ёш - 83 нафар, 31-35 ёш - 12 нафар, 36-40 ёш - 1 нафар (1-жадвал).

1-жадвал

Тадқиқотларга жалб қилинган ҳомиладор аёлларнинг ёш бўйича тақсимланиш кўрсаткичлари

Ёш гуруҳлари	Мутлоқ сон	Нисбий сон (%)
19-20 ёш	49	33,79±3,93
26-30 ёш	83	57,24±4,11
31-35 ёш	12	8,28±2,29
36-49 ёш	1	0,69±0,68
Жами	145	100,0

Кўриниб туриптики, табиий равишда 30 ёшгача бўлган ҳомиладорлар кўпчиликини (91,03%) ташкил этишган.

Ўрганилган аёлларнинг ижтимоий ҳолати ҳам муҳим аҳамиятга эга, бу уларнинг турмуш тарзига, тиббий ва санитар

маданиятига бевосита таъсир кўрсатади. Олинган натижалар 1-расм кўринишида келтирилди.

1-расм. Тадқиқотларга жалб қилинган ҳомиладор аёлларнинг ижтимоий ҳолати бўйича тақсимланиш даражаси, %

Кўриниб турибдики, ўрганилган контингентнинг асосий қисмини уй бекалари ташкил этган (84,83±2,98%, n=123), кейинги ўринларда хизматчилар (7,58±2,20%, n=11), фермер хўжалиги ишчилари (4,14±1,65%, n=6) ва талабалар (3,45±1,52%, n=5) бўлишган. Ушбу ҳолат танланган ҳудуднинг типик кишлоқ жойи эканлигини яна бир бор исботлаб турибди.

Ушбу ҳомиладор аёллар саломатлигининг ҳайз циклига боғлиқлиги ўрганилганда уларнинг 122 нафарида (84,14±3,03%) ҳайздан олдин ёки кейин, шунингдек ҳайз даврида патологик ўзгаришлар кузатилмаган, аммо 23 нафарида (15,86±3,03%) ҳайз

оғриқли ва давомли бўлган. Бу ҳолат ушбу ҳомиладорлик кечишига жиддий таъсир кўрсатмаган.

Ҳомила ривожланишига салбий таъсир этувчи омиллардан бири эр-хотин орасидаги қариндошчилик даражасидир, шундан келиб чиққан ҳолда аниқланишича, аёлларнинг 3 нафари (2,07±1,18%) эрлари билан яқин қариндош, 10 нафари (6,90±2,10%) узоқ қариндош бўлган, 132 нафари (91,03±2,37%) бўлса турмуш ўртоқлари билан ҳеч қандай қариндошчиликлари бўлмаган. Бу ҳолат ҳам ушбу ўрганилаётган аёллар ҳомиладорликларига кечишига салбий таъсир ўтказмаган.

Организм саломатлиги, шу жумладан оғиз бўшлиги ҳолатига, шунингдек ҳомила ривожланишида турли ташқи омиллар қаторида зарарли одатларнинг ҳам ўрни катта, шу сабабли текширилган аёлларда шу ҳолат бўйича сўров ўтказилди. Аниқланишича, ўрганилган аёллар ҳомиладорлик даврида ҳам, ундан олдин ҳам чекиш ва спиртли ичимликлар истеъмол қилишдан йироқликларини кўрсатишган.

Ушбу аёллар турмуш ўртокларидан 56 нафари (38,62±4,04%) сигарета ёки носвой чекиши, 89 нафари (61,38±4,04%) спиртли ичимликлар истеъмол қилиши маълум бўлди, аммо бу ҳолат айнан шу ҳомила кечишида салбий таъсир кўрсатгани кузатилмади.

Онанинг саломатлигига таъсир қилувчи яна бир омил бу онада кечган ҳомиладорликлар сони ҳисобланади, шу сабабли аёлларни айнан шу ҳомиласини нечанчи эканлиги ўрганилди (2-жадвал).

2-жадвал

Текширилган аёллардаги ҳомиладорликлар сони кўрсаткичлари

Ҳомиладорликлар сони	Мутлоқ сон	Нисбий сон %
1	56	38,62±4,04
2	30	20,69±3,36
3	46	31,72±3,86
4	13	8,97±2,37

Аниқланган натижалар шуни кўрсатдики, ҳомиладорликлар ва туғишлар сони мамлакатимизнинг қишлоқ жойлари учун типик ҳисобланади ва ўртача Республика кўрсаткичларидан фарқ қилмади. Шуниси эътиборлики, аёллардаги ҳомиладорликлар сони ва улар стоматологик саломатлиги орасида боғлиқлик борлиги аниқланди.

Стоматологик саломатлиқни аниқлаш

Ҳомиладор ва эмизикли аёллар стоматологик саломатлигини ўрганиш ва стоматологик статусни баҳолашда беморларнинг ҳаёт анамнези ҳомиладорлик даври бўйича аниқлаб олинди. Анамнез тўпланиши беморни текширишда биринчи босқич ҳисобланади. Касаллик аломатларини кўрсатувчи шикоятларни аниқлашдан ташқари, беморларнинг шикояти касаллик клиник белгиларини аниқлаш имконини берди.

Текширув ўтказилган беморни анамнездан, касаллик илк бор кузатилганида барча беморлар тишда оғриқни қайд этганлигини аниқланди. Обьектив текширувда ушбу беморларда тиш қаттиқ тўқималаридаги ва оғиз бўшлиги шиллик қаватидаги патологик ўзгаришларига қараб текширув натижалари таҳлил қилинди. Клиник функционал текширув давомида стоматологик касалликларнинг қўзиш даврларига ҳам эътибор қаратилди.

Текширув олиб борилган беморларнинг юзнинг ташқи кўригидан бошланди. Бунда юз асимметрияси, беморнинг умумий кўриниши, лабларнинг қизил ҳошиясида ҳосилалар ва шишлар мавжудлигига алоҳида эътибор қаратилди. Шунингдек тук қопламалари ва тирноқларнинг ранги, ҳолати, шиллик қават, тери қопламаларининг шиши ва доғлар борлигига эътиборга олинди. Текширув ўтказилган беморларда юз юмшоқ тўқималарнинг ўлчами бўйича турли шиши ва инфилтратцияси обьектив аниқланди, чайнов мушаклари яллиғланиш жараёнларига жалб этилганида пастки жағнинг яллиғланиш контрактураси ҳам кузатилди. Ҳомиладор ва эмизикли аёлларда стоматологик касалликлар асоратларидан бўлган жағнинг алвеоляр қисми (ўсиғи) дуксимон йўғонлашган, милк ости соҳаларига ҳам эътибор қаратилди. Жараёнга жалб қилинган тиш соҳасида милк ҳамда ўтув бурмаларининг шиллик қавати шишган [2.4.6.8.10].

Ҳомиладор ва эмизикли стоматологик касалликлари мавжуд беморларни пародонт тўқималарининг ҳолатига баҳо бериш учун ишимизда Парма модификациясида умумий қабул қилинган папиляр маргинал альвеоляр индексдан (РМА) фойдаландик. Милкнинг ҳолати Шиллер - Писарев аралашмаси билан бўялгандан сўнг, олдиндан пахта валиклари билан ҳимоялаб, қуритилиб ҳар бир тиш пародонт соҳаси текширилди. Милкнинг яллиғланган соҳалари тўқималарда алмашинувнинг анаероб жараёнлари устунлик қилиши натижасида тўқималарда ҳосил бўладиган гликоген билан жигар ранга бўялиши кузатилди. Тадқиқот ўтказилганидан сўнг балл системасида баҳо мезонларини қўллаган ҳолда индекс йиғиндиси ҳисобланди.

- 0 балл – яллиғланиш йўқ;
- 1 балл - тишлараро ғуддачанинг яллиғланиши;
- 2 балл – маргинал милк яллиғланиши;
- 3 балл – алвеоляр милк яллиғланиши.

РМА индекси куйидаги формула бўйича ҳисобланди:

$$РМА = \frac{\text{ҳар бир тиш олдидаги кўрсаткичлар суммаси} \times 100\%}{3 \times \text{тишлар сони}}$$

Индексни баҳолаш мезонлари куйидагилар:
 30% дан кам – гингивитнинг енгил даражаси 8 % беморлар;
 31-60% - ўрта оғирликдаги даражаси 73 % беморлар;
 61% ва ундан юқори – оғир даражасини 19 % беморлар ташкил этди.

Шиллер-Писарев синамаси: Ҳомиладор ва эмизикли аёлларда пародонт тўқималарининг ҳолати клиник баҳоланганда биринчи навбатда милкда шиллик қаватнинг ҳолатига эътибор қаратилди:

1. Яллиғланиш мавжуд
2. Яллиғланиш жадал
3. Яллиғланишнинг тарқалиши.

Намуна яллиғланиш мавжуд бўлганида бириктирувчи тўқималарда чуқур шикастланиш мавжуд бўлган соҳалар бўялишига асосланган. У яллиғланиш жойларида кўп миқдорда гликоген тўпланиши билан боғлиқ.

Яллиғланишнинг характеристикаси учун куйидаги даражаланиш қабул қилинган:

- 1 салбий намуна – сомон-сарик рангда бўялади;
- 2 ижобий намуна – ёрқин-жигаррангга бўялади;
- 3 ижобий намуна – тўқ-кўнғир ранга бўялади.

Бажариш усули. Милк шиллиги Люгль кўриниши ўзгарган аралашмаси билан сурилди (калий йод – 2 мл, кристалл йод – 1 мл, дистилланган сув – 40 мл) ёрқин жигаррангдан тўқ-кўнғир рангача ўзгарганлиги аниқланди. Назорат гуруҳимизда олинган болаларда пародонт соғлом ва милк бўялишида фарқ аниқланмади.

Ҳомиладор ва эмизикли аёлларда оғиз бўшлиги гигиеник индексининг аниқланиши.

Оғиз бўшлигида гигиенани баҳолашнинг энг оддий мезони рақамларда ифодаланган, тиш қарши билан қопланган тиш юзаларини ҳисобланади. Бунинг учун Гресс-Вермелион усулларидан фойдаланилди.

Тиш қаршини баҳолашнинг куйидаги тизимидан фойдаланилади:

- 0 – тиш қаршининг йўқлиги (бўялиш йўқ);
- 1 – тиш қарши тиш юзасининг 1/3 дан ортиқ соҳасини қоплайди;
- 2 – тиш қарши тиш юзасининг 1/3 дан ортиқ, лекин 2/3 қисмидан кам соҳасини қоплайди;
- 3 – тиш қарши тиш юзасининг 2/3 дан ортиқ соҳасини қоплайди.

Ҳар бир тишда баллар миқдори умумий суммага қўшилади ва олтига бўлинади (тишлар сони).

Тишларнинг юзасида аниқланган қараш миқдори бўйича оғиз бўшлигида гигиена ҳолатининг уч даражасини ажратиш мумкин: яхши, қониқарли ва ёмон.

Яхши ҳолат сифатида, бўялган қараш алоҳида тишларнинг бўйинчаларида (0-1 балл) аниқланган ҳолатни баҳолаш мумкин. Қониқарли ҳолат – қараш тиш тожининг 1/3 ва алоҳида тишлардан

1/3 дан бироз кўпроқ юзасини қоплайди (1-2 балл). Ёмон – қараш тожнинг деярли бутун юзасини қоплайди, яъни барча текширилаётган тишларнинг 2/3 қисмидан ортиғини (2-3 балл). Бу индекс болаларда тишлам алмашиш даврида оғиз бўшлиғининг гигиеник ҳолати ҳақида хулоса қилиш имконини берди.

Биринчи доимий тишлар бўлмаганида, оғиз бўшлиғининг гигиена ҳолатини баҳолаш учун биз Ю.А. Федоров ва В.В. Володкина (1971) томонидан таклиф қилинган Федоров-Володкина Индексидан фойдаландик, у олти пастки фронтал тишларнинг юзасини ёдга эга аралашма (йод-калий аралашмаси) билан бўйаш йўли билан аниқланади. Миқдорли баҳолаш беш балли тизимда ўтказилди:

1. Тиш тожининг бутун юзаси бўйлиши – 5 балл
2. Тиш тожининг юзасини бўйлиши - 4 балл
3. Тиш тожининг юзасини бўйлиши - 3 балл
4. Тиш тожининг юзасини бўйлиши - 2 балл
5. Бўйлиш йўқ - 1 балл

$$K_{cp} = \frac{\sum K_n}{n}$$

Бу ерда K_{cp} – умумий гигиеник индекс, K_n – бир тишни тозалашда гигиена индекси, n – ўрганилаётган тишлар сони (меъёрада ГИ 1 дан ошмаслиги керак). Одонтоген йирингли яллиғланиш касалликлари билан касалланган беморларни оғиз бўшлиғи гигиеник индекси жаддалик кўрсаткичлари аниқланди.

ОНИ-С оғиз бўшлиғида гигиенанинг соддалаштирилган индекси

ОНИ-S (Green J.C., Vermillion J.R., 1964) оғиз бўшлиғида гигиенанинг соддалаштирилган индекси шу муаллифлар томонидан 1960-йилда таклиф қилинган, учинчи молярлардан ташқари барча доимий тишларнинг юз ва тил юзаларида сегментлар (квадрант) бўйича натижаларни баҳолаган ҳолда, милк усти ва ости тиш ажралмаларининг миқдор баҳосини.

Hygiene Index индекси асосида яратилган.

ОНИ-S индекси олти индикатор тишларнинг ҳолати бўйича оғиз бўшлиғида гигиена ҳолатини баҳолаш учун таклиф қилинган: юқори ва пастки жағда биринчи молярлар (26 ва 46 улар бўлмаганида қўшни иккинчи молярлар) ва икки марказий кесувчилар (11 ва 31, улар бўлмаганида – бошқа томондан марказий кесувчилар). Тишларнинг фақат бир юзаси текширилади: юқори жағнинг молярлари ва барча кесувчиларда – вестибуляр, пастки жағ молярларида – тил. Шу билан бирга келтирилган юзалар кариес ва гипоплазия билан шикастланмаган бўлиши керак. Ҳар бир юза най ёрдамида юмшоқ тиш қарши ва тиш тоши мавжудлигига ўрганилди.

Текширилаётган юзага (тил, юз) най тиш ўқиға параллел қўйилади, тишнинг окклюзия юзасидан бўйнига қараб зигзагсимон ҳаракатлангарилади, тиш даражаси белгиланади, унда найда тиш ажралмалари тўпланади. ОНИ-S V тиш индекси қараш индексининг суммаси сифатида ҳисобланади. Яллиғланиш-деструктив индекс (ЯДИ) А.И. Грудянов методи бўйича ўрганилди.

ЯДИ – яллиғланиш инфилтрати таркибида бўлган хужайраларнинг нисбатини аниқлайди ва қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$ВДИ = \frac{Л + Г + Ф}{М}$$

Бу ерда Л – бириктирувчи тўқима хужайраларида лейкоцитлар фоизи;

Г – очик ядроли мононуклеарлар фоизи;

Ф – фибробластлар фоизи 4

М – ситопатологияли мононуклеарлар фоизи.

ЯДИ – пародонт тўқималарида яллиғланиш жараёни ривожланишининг юқори хавфини кўрсатган ҳолда, профилактика

чораларини кўрсатишга кўрсатмаларни аниқлайди. Формуланинг сурагида пародонт юмшоқ тўқималарида яллиғланиш ўчоғининг жадаллигини кўрсатувчи ва деструктив ўзгаришлар оғирлигини тавсифловчи хужайраларнинг нисбий миқдори акс эттирилган.

Яллиғланишнинг ўсишига қараб, олдин сегмент-ядро лейкоцитларнинг сони ортади, монотситлар сони ҳам жадал ўсади. Яллиғланиш оғирлашиши билан очик ядроли монотситлар ҳам пайдо бўлади ва сони ўсади, шартли равишдан фибробластлар сифатида баҳоланган алоҳида чиққан хужайралар пайдо бўлади. Фибробластсимон хужайраларнинг ортиши одатда пародонтда грануляция тўқималарининг ривожланиши билан боғлиқ.

Яллиғланиш:

- томирлар ўтказувчанлигининг ортиши

- фибринолитик тизимнинг фаоллашуви

- фаготситлар миграцияси

- монотситлар фаоллашуви

Пролиферация:

- фибробластларнинг миграцияси ва пролиферацияси

- коллаген синтези

- томирларнинг ўсиши

Махражда миқдори ўсганида яллиғланиш жараёни камайиши содир бўладиган интакт монотситлар мавжуд. Уларнинг қиймати ортиши билан, ЯДИ кўрсаткичи пасаяди. ЯДИ кўрсаткичлари яллиғланиш жараёни билан пародонт тўқималари шикастланишининг мавжудлиги ва жадаллигини акс эттирди. Пародонт касаллиги босқичи билан ЯДИ қийматлари корреляциясининг юқори даражаси исботланган. Шу билан бирга хужайра пилуларида ситопатология аломатларига эга эпителиотситлар миқдорининг нисбий кўрсаткичлари ҳисобланади. Нормада ЯДИ = 20-650, ЯДИ = 900-1600 абтсес ва флегмоналарда, ЯДИ = 750-1650 жағ периоститда, ЯДИ = 700-1600 остеомиелитда, ЯДИ = 700>6000, ЯДИ - 90>5.

Ҳомиладор ва эмзикли аёлларда стоматологик касалликларнинг 34% ни юмшоқ тўқималардаги патологик ўзгаришларни яллиғланиш деструктив индекси аниқланганда биринчи гуруҳ абтсес ва флегмоналари ЯДИ = 900-1600, иккинчи гуруҳ жағ периостит билан касалланган беморларда ЯДИ = 750-1650, посттравматик остеомиелит билан касалланган беморларда ЯДИ = 700-1600 миқдор ошганлиги текширувларимизда аниқланди. Барча беморларда текширув даврида терапевт ҳамда гинеколог маслаҳатлари асосида стоматологик касалликларни даволаш ишлари олиб борилди.

Хулосалар.

1. Ҳомиладор аёлларнинг 64,83% ида стоматологик симптомлар аниқланмади, энг кўп учраган симптомлар тунги оғриқ (35,17%), унга боғлиқ тунги безовталиқ (35,17%), милклар қонаши (13,10%), тишлар томонидан иссиқ-совуқ сезувчанлик (10,34%) ва милкларда оғриқ бўлди (6,90%). Кўп ҳомиладорлик кузатилган аёлларда стоматологик саломатлиги бузилганлар бирламчи ҳомиладорларга нисбатан 2,64 мартага ишонарли юқори бўлди.

2. Ҳомиладор аёллар орасида кариес (37,17%) кўп учради, кейинги ўринларда периодонтит (17,24%), гингивит (16,55%) ва сурункали пародонтит (15,17%) бўлди, қолган стоматологик касалликлар 0,69-6,21% ҳолатда учради. Илк бор ҳомиладор бўлганларда кариес кўп ҳомиладор бўлганларга нисбатан 2,04, периодонтит 2,52, сурункали пародонтит 2,14 мартага кам учрагани аниқланди, гингивит ва сурункали гингивит учраш даражаси бўйича қиёсланаётган аёллар орасида ишонарли тафовут аниқланмади. Солиштирилаётган аёллар гуруҳлари орасида ушбу касалликлар учраш даражаси бўйича тафовут ҳомиладорликлар сони билан боғланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Kubaev A.S., Buzrukzoda J.D., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
2. Rizaev J.A., Akhrova M.Sh., Kubaev A.S., Khazratov A.I. Clinical and immunological aspects of the relationship of the oral cavity and covid-19, TJE - Thematic journal of Education, 7, 3-15, 2022

3. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.
4. Акопян М.Д., Окоев Г.Г., Арустамян К.К., Андриясян Л.Г., Татинцян В.Г. Оценка хронического орального очага инфекции у рожениц с преждевременными родами // *Вестник стоматологии и челюстно-лицевой хирургии*. – 2019. - Том XVI, № 3. – С.35-38.
5. Бахмудов Б.Р. Анализ распространенности кариеса зубов среди беременных женщин Дербента в динамике за 10 лет наблюдения // *Стоматология*. - 2012. - Том 91, №4. - С.60-62.
6. Бойчук-Товста О.Г., Бойчук О.Г. Особенности этиологии, патогенеза, лечения и профилактики заболеваний пародонта у беременных женщин на фоне железодефицитной анемии (обзор литературы) // *Запорожский медицинский журнал*. – 2019. – Том 21, №1. – С.144-149.
7. Гринин В.М., Ерканян И.М., Иванов С.Ю. Распространенность и факторы риска развития основных стоматологических заболеваний у беременных // *Стоматология*. – 2018. - №4. - С.19-22.
8. Данилина Т.Ф., Михальченко Д.В., Доница А.Д., Денисенко Л.Н., Данилина Е.В., Голубев А.Н. Информированность и комплаентность беременных женщин в вопросах формирования стоматологического здоровья // *Вестник ВолгГМУ*. – 2017. - №4. – С.72-75.
9. Денисенко Л.Н. Информированность беременных женщин о стоматологическом здоровье и гигиене полости рта // *Colloquium-journal Warszawa, Polska*, 2019. - №27 (51), Część 3. - С.19-20.
10. Железова М.Е., Мальцева Л.И., Зефирова Т.П. Роль орально-кишечного микробиома в развитии акушерских осложнений // *Практическая медицина*. – 2018. - № 6(16). – С.13-19.
11. Иванов А.С., Дмитриева В.Ф., Дроздова Р.К., Солдатова Л.Н. Профилактика стоматологических заболеваний у беременных: учеб. пособие: - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2019. – 15 с.
12. Кабытова МВ, Питерская НВ. Оценка стоматологического статуса беременных женщин города Волжского // *Colloquium-journal*. – 2020. - № 12-2. – С.13-15.
13. Карахалис Л.Ю., Иванцев Н.С., Ли Н.В. Болезни пародонта в патогенезе неблагоприятных исходов беременности // *Доктор Ру*. – 2021. - № 20(1). – С.21-25.
14. Кубаев А. и др. Comparative analysis of methods for treating depressed frontal sinus fractures // *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 25-28
15. Кудрявцева Т.В., Березкина И.В., Орехова Л.Ю., Шиянова А.Д., Оксас Н.С., Рахова В.Н. Изучение информированности беременных женщин по вопросам индивидуальной гигиены полости рта и профилактике стоматологических заболеваний // *Стоматология детского возраста и профилактика*. – 2022. - № 22(1). – С.12-18.
16. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000